

Resumen Ejecutivo

En un entorno digital en constante evolución, las amenazas cibernéticas se han consolidado como uno de los principales riesgos para individuos y organizaciones en América Latina y el Caribe. Aunque existen soluciones tecnológicas avanzadas, gran parte de los incidentes de seguridad continúan originándose en el factor humano, lo que refuerza la necesidad de fortalecer las capacidades de las personas como eje central de la defensa cibernética.

El proyecto “**De Usuarios a Defensores**”, liderado por **Juan Carlos Paris Balleza** en el marco del **Programa Líderes LACNIC 2025**, parte de una premisa clara: los usuarios pueden dejar de ser el eslabón más débil de la seguridad para convertirse en la **primera línea de defensa**, siempre que reciban una formación adecuada, continua y adaptada a su rol.

La investigación demuestra que los programas de capacitación en ciberseguridad permiten que las personas desarrollen habilidades para **reconocer, prevenir y reaccionar** frente a amenazas digitales, transformando su comportamiento y fortaleciendo la resiliencia organizacional.

Esta transformación se articula sobre tres pilares estratégicos, las **3C: Conciencia, Compromiso y Cultura** que garantizan la sostenibilidad del cambio:

- **Conciencia:** identificar riesgos y adoptar una postura preventiva.
- **Compromiso:** aplicar de forma coherente buenas prácticas en la vida digital.
- **Cultura:** consolidar valores compartidos que mantengan comportamientos seguros a largo plazo.

Como componente práctico, el proyecto analizó el uso de **simulaciones de phishing** y programas de microlearning segmentados por rol, que permitieron medir la efectividad de la formación y ajustar las estrategias de concienciación con base en datos reales. Los resultados mostraron reducciones del **58% en clics de phishing**, **80% en tiempo humano de reporte**, y una adopción sostenida de medidas como **MFA, gestores de contraseñas y actualizaciones automáticas**.

Además, el proyecto integró una **serie de pódcast regionales** con líderes de ciberseguridad y transformación digital de distintos países de América Latina, que funcionaron como un **canal narrativo de concienciación y empoderamiento**. A través de estas conversaciones, se compartieron experiencias, buenas prácticas y testimonios reales que ayudaron a **humanizar la ciberseguridad**, conectar con las audiencias no técnicas y consolidar una **comunidad de aprendizaje continuo**. Los pódcast demostraron ser una herramienta efectiva para **extender la cultura de seguridad más allá del ámbito corporativo**, llevando los mensajes del programa a emprendedores, instituciones educativas y público general.

El modelo propone un **marco de madurez de cinco niveles**, con indicadores *leading* y *lagging* que permiten a las organizaciones evolucionar desde campañas esporádicas hasta sistemas integrados de cultura de ciberseguridad.

El estudio está alineado con los objetivos estratégicos de **LACNIC**, orientados a fortalecer la seguridad, estabilidad y apertura de Internet en la región, promoviendo el desarrollo de capacidades locales y la participación activa de todos los actores del ecosistema digital.

En conclusión, la **formación en ciberseguridad** no solo reduce riesgos: **empodera a las personas**, transforma la cultura organizacional y convierte a los usuarios en auténticos **defensores activos** frente a las amenazas digitales. El programa, al incorporar herramientas pedagógicas, métricas y medios de comunicación como los pódcast, consolida una **primera línea de protección más sólida, conectada y resiliente** en América Latina y el Caribe.

Disclaimer

Esta investigación fue realizada con el apoyo del Programa Líderes 2025 del Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe (**LACNIC**). Los puntos de vista y opiniones expresados en este informe son los del autor y no reflejan necesariamente la política o posición oficial de **LACNIC**.